

**B7 中國天命獨立宣言：軒轅憲章天命建國終結國家淪喪惡魔十年浩劫、三峽船
歌聖祖之歌**

**Declaration of Independence of China: Foundation of Real Country to End
Doomsday, Decennary Great Calamity and Al Massih ad-Dajjal
阿紫宝宝(Henry Hill)**

The computational law reveals that illiteracy man in the saddle is wrong and must be executed. Moreover, the country that the illiteracy man in the saddle is not a country, so is China in the past ten years and it leads to the doomsday of the world today. Therefore, we have to found a real country to substitute PRC and end the decennary great calamity.

4000 多年前，圣祖轩辕建国是为了开创万年基业；今天，圣祖轩辕的不孝子孙建天命国是为了终结世界末日，请诸位师长和兄弟姐妹们助我一臂之力，开中华和世界 4000 万年之天命文明，同时也终结几年来恶魔调动国家力量对我的谋杀。千百年来，人们一直困惑着一个问题，文盲、半文盲能当国家元首吗？能当官员吗？今天，我经由计算法律来回答这个非常简单却 5000 年来全世界都无一人能回答的基础问题。

依据文盲（部分文盲）非智慧原则、文盲（部分文盲）智慧绝对归零原则、文盲（部分文盲）绝对归零原则、文盲（部分文盲）资格绝对归零原则，文盲（部分文盲）的任何资格包括但不限于当国执政资格、当官资格、公共管理资格，都是绝对归零的、无效的，因此绝对不可能当国家元首、官员、公共管理，「通敌宽衣」的文盲（部分文盲）更是绝对违法犯罪的，而必须被处以死刑的，遑论其放病毒毒死全人类 2000 万人的死罪，具体下文中都有最严格的计算。

因此，中共国在过去的 10 年中一直由「通敌宽衣」的文盲（部分文盲）执政当国，从而沦陷为无主权和主权分裂的非国家状态，直接导致了国家沦丧于恶魔的十年浩劫如下的绝对犯罪：

1) 拜登家养的狗旦扎里（共处 1700 多小时）出卖 2000 年来没人能出卖的纳土纳群岛导致南海仲裁案失败、放病毒毒死全人类超过 2000 万人、2022 年 2 月 4 日用中俄铁盟挑动普京发动末日核武战争、同时直接导致 20 大后无可避免的中国末日卡廷惨案，

2) 香港大屠杀、新疆大屠杀、放病毒毒死全人类超过 2000 万人、10 年屠村屠城 17 亿中国人、10 年炸毁中国 90% 以上的化工厂和 80% 以上的兵工厂等，

3) 继 7 月 31 日 ZARA 旗下三个子品牌 Bershka、Pull&Bear 和 Stradivarius 关闭其天猫旗舰店线上业务后，快时尚行业又传来“坏”消息：美国服饰品牌 GAP，被传正在国内多个城市大范围关店，此次关店潮涉及城市包括北京、上海、广州、深圳、长沙、青岛、重庆、南京、杭州等，其中，北京、上海分别有多家门店同时撤店，等等，从 2022 年 3 月 31 日到 7 月 31 日，超过 340 万家国际品牌服装

连锁店面关闭撤离中共国，超过 1000 万个外资企业质优岗位丧失而超过 1000 万人失业，失业潮如排山倒海涌上街头，这完全不算 Walmart、Costco 等外资企业继续关闭撤离和已经撤离 99% 的外资生产性企业继续撤离……同时，共党通过病毒清零政策来摧毁欧美企业的供应链、物流链等脑残和自残的方式来拖垮中国经济和欧美经济……依据无分别绝对原则、不可阻挡绝对原则，这就是共党的产业大屠杀、产业灭绝罪，从而构成产业大屠杀（产业灭绝罪、本征大屠杀）绝对原则。

依据法律禁止犯罪原则，为了中华民族摆脱黄俄计划而独立，为了全人类脱离核武末日而安全，为了中华民族不被有毒的核酸检测棒所灭族，为了中国人的幼女不再被红黄蓝幼儿园所奸杀，为了全世界不再被南泥湾的毒品所残害，请诸位师长立刻让我建立真正的中华民族国，以让中华民族和国家得以百年来的首次独立，依据解决先于一切（天命）原则，国家独立的真理性解决就是天命的真实版；与此同时，跨国有组织犯罪集团赵晓霞团伙演奏的《三峡船歌》告诉我们，我们的根在圣祖轩辕大帝，为了圣祖轩辕，中华民族民族无论跌到多少次都不能倒下，我们必须立刻建立中华民族国：人在做天在看、我们的圣祖也在看着我们，这个天命民族国是为了我们民族的根不断，为了我们有个合法的堂堂正正之真正国家出现在文明的国际舞台上，也为了我们的公民都能堂堂正正地做回中国人，这就是天命建国的《中华民族国独立宣言》，也是我们献给圣祖轩辕的民族宪章、轩辕宪章。

我就是中国北戴河会议国家主席的唯一提名者、2021 年 7 级核事故的广东台山核电站的实际拯救人（1 亿多广东人都是我救的）、全世界的计算法律之数学立法者和天命立法者，无须欺骗任何人。

国家独立、民族直立行走，世界不末日、普天同庆，我与诸位师长、兄弟姐妹共同欣赏跨国有组织犯罪集团赵晓霞团伙演奏的《三峡船歌》，这是我们共同的先祖轩辕圣帝的声音：轩辕之歌、圣祖之歌，我就是从这首歌中领悟了张量琴的无穷奥秘的，其将开创开启全人类天命文明的天门。国家建立之后，咱们一起祭祀我们共同的先祖，让我们在圣祖前奏响这首圣祖之歌，就由跨国有组织犯罪集团赵晓霞团伙现场演奏。应该说，如果我没有遇见《三峡船歌》，模生弦和张量琴的本征音乐就不会被打开，天命数学文明的天门也不会如此容易被打开，文盲不能当国的十年浩劫绝密就不会被发现，这是圣祖轩辕在拯救中华民族。圣祖轩辕大帝，不孝子孙真的来晚了，但不是我所愿意的，圣祖轩辕，您都看到了吗？我作为唯一的国家主席提名人被谋杀成今天这样，圣祖大帝，您都知道吗？求您保佑您所有的子孙免遭末日毁灭。

圣祖轩辕大帝，当我被谋杀至危而绝望都不愿意倒下时，当我在观世音菩萨前泪流满面时，我想着我身上流淌您驰骋疆场建立丰功伟绩的血液，面对百几万谋杀我的死敌，每次我都重新站起来，就是为了有一天我能坚强在站在您的庙前，跟您说声：不孝子孙没丢您的脸，圣祖轩辕，观世音菩萨能作证。无论我会建立何

等丰功伟绩，我都是圣祖轩辕大帝您的子孙，因为，我身上流淌着您的血，求您保佑不孝子孙在沙场上能逢凶化吉，每次都能胜利归来为您点上一把最诚挚的香，您的亲骨肉上的香。

此后，梁军长与诸位师长统率三军镇守中华大地，我率领六军西出国门为阻止世界末日而征战。等我与诸将凯旋归来，我们一起在轩辕庙前刻下自己为国家博取的功勋，建立起千古不灭的功绩。希望到时候，会有更多的跨国有组织犯罪集团能将《三峡船歌》演奏得比赵晓霞团伙好。诸位不想为我们的先祖轩辕大帝而战吗？不想为世界的和平而战吗？请不用害怕，我的天子兵法没有水份。

文盲（半文盲、精神病、变态、杀人恶魔、贩毒、罪犯、德不配位）当国绝对归零（绝对犯罪、天灭、断子绝孙、灭门绝户、挫骨扬灰、死无全尸、凌迟处死）原则，中共国在过去的 10 年中一直由「通敌宽衣」的文盲（部分文盲）执政当国，因此不是合法国家而是伪国家，一切条约、法令全部无效，包括中俄同盟条约，依据法律禁止犯罪原则，中华民族必须立刻建立起真诚独立的国家，这就是禁止文盲（半文盲、精神病、变态、杀人恶魔、贩毒、罪犯、德不配位）当国（执政、当官、公共管理）的《中国独立宣言》。

当今世界，在存在着最多是文盲、半文盲的社会中，如果不从外界聘任非文盲的人进去当国家元首（官员、公共管理），依据文盲（部分文盲）当元首（官员、公共管理）无法行使主权原则，其就不是国家而不可能有效地参与任何国际事务。

1· 无盲区常态分界面（分水岭）原则、文盲（部分文盲）无资格原则、讲故事没用原则

一个人连字都不认识，有字和没字对他来说都是一样的、无分别的，依据绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则，从而构成文盲（部分文盲）无分别（绝对）原则、文盲（部分文盲）无分别（绝对）无法排除原则、文盲（部分文盲）面向对象无分别（绝对）原则、文盲（部分文盲）面向对象无分别（绝对）无法排除原则、文盲（部分文盲）面向对象盲区无法排除原则、文盲（部分文盲）盲区绝对原则、文盲（部分文盲）绝对原则。

智慧是主体能区分目标对象的不同，即明辨是非、分辨曲直的，其盲区即不是绝对的，视野之中存在着区别区域，从而构成智慧面向对象区别原则、智慧面向对象盲区相对（有限、归零）原则。

依据文盲（部分文盲）绝对原则、智慧面向对象相对（有限）原则，其在缺陷智慧与文盲（部分文盲）之间存在着一个无盲区常态的分界面，从而构成无盲区常态分界面（分水岭）原则。

如果一个文盲、部分文盲 W 是有智慧的，那么，依据智慧面向对象区别原则、智慧面向对象相对（有限）原则，其必然是面向对象有区别的或有区别不可排除的，其盲区是有限的，记为结论 F ；然而，依据绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、文盲（部分文盲）面向对象无分别（绝对）原则，其面向对象无分别是不可排除的，即其盲区是绝对的，记为结论 G ，此时，令 $R::$ 盲区是绝对的、 $S::W$ 盲区是相对的， $\{R\} \cap \{S\} = \{R\} \cap \{\neg R\} = \emptyset \Rightarrow R \in \emptyset$ 而 R 不存在而归零，同理可得 $S \in \emptyset$ 而 S 不存在而归零，其中 R 、 S 为任意实数，即属绝对归零的，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A ）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得文盲（部分文盲）有智慧否定原则和文盲（部分文盲）无智慧原则、文盲（部分文盲）非智慧原则、文盲（部分文盲）智慧绝对归零原则、文盲（部分文盲）绝对归零原则、文盲（部分文盲）无资格原则、扫盲先于当元首（当官、公共管理）原则、扫盲先于先于资格原则、文盲（部分文盲）讲故事没用原则。

如果文盲（部分文盲） W 是有资格的，那么，其即是不等于零的，记为结论 F ；然而，依据文盲（部分文盲）绝对归零原则，其即是绝对归零的，记为结论 G ，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A ）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得文盲（部分文盲）资格否定原则和文盲（部分文盲）无资格原则、文盲（部分文盲）资格绝对归零原则。

2·文盲（部分文盲）当元首（官员、公共管理）凌迟处死原则

在存在着非文盲 $W_j(j \in N)$ 的社会中，如果文盲（半文盲） U 当国家元首、官员、公共管理是成立或正确的，那么，单在资格上其必然有： $U > W_j \neq 0$ ，记为结论 F ；然而，依据文盲（部分文盲）绝对归零原则、文盲（部分文盲）无资格原则，文盲 U 的资格是被彻底归零的： $U=0$ ，则 $U > W_j \neq 0$ 是不可能发生的、也不可能被发射的，记为结论 G ，此时，令 $R::U > W_j \neq 0$ 是不可能的、 $S::U > W_j \neq 0$ ， $\{R\} \cap \{S\} = \{R\} \cap \{\neg R\} = \emptyset \Rightarrow R \in \emptyset$ 而 R 不存在而归零，同理可得 $S \in \emptyset$ 而 S 不存在而归零，其中 R 、 S 为任意实数，即属绝对归零的，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A ）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得非文盲社会的文盲（部分文盲）当元首（官员、公共管理）否定（不可能）原则和禁止文盲（部分文盲）当元首（官员、公共管

理)原则、文盲(部分文盲)当元首(官员、公共管理)绝对归零(绝对犯罪、天灭、断子绝孙、灭门绝户、挫骨扬灰、死无全尸、凌迟处死)原则、文盲(部分文盲)当元首(官员、公共管理)无法行使主权原则,在存在着文盲、半文盲的社会中,依此类推至于上述原则同理成立。

如果文盲(部分文盲) W 是能行使国家主权 U 的,那么,依据主权至上原则、至上绝对原则、同一律,其必然有: $U \rightarrow \infty$, 则 $W=U \rightarrow \infty$, 记为结论 F ; 然而,依据文盲(部分文盲)绝对归零原则、文盲(部分文盲)无资格原则,其必然有: $W=0$, 则 $W=U \rightarrow \infty$ 是不可能发生的,记为结论 G , 此时,令 $R::U>W_j \neq 0$ 是不可能的、 $S::U>W_j \neq 0$, $\{R\} \cap \{S\} = \{R\} \cap \{\neg R\} = \emptyset \Rightarrow R \in \emptyset$ 而 R 不存在而归零,同理可得 $S \in \emptyset$ 而 S 不存在而归零,其中 R 、 S 为任意实数,即属绝对归零的,由此而来,依据相反(不同)不相容原则(标定非 A)和非 A 肯定否定原则(标定判断和结果,原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成:依据前提决定结果原则和结果映射前提原则),结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的,从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确,我们于是获得文盲(部分文盲)当元首(官员、公共管理)行使国家主权否定原则和文盲(部分文盲)当元首(官员、公共管理)不可能行使国家主权原则、文盲(部分文盲)当元首(官员、公共管理)行使国家主权绝对归零(绝对犯罪、天灭、断子绝孙、灭门绝户、挫骨扬灰、死无全尸、凌迟处死)原则。

如果一个国家 W 的主权 U 无法正常行使是国家,那么,依据主权至上原则、至上绝对原则、绝对(正面)归一原则,国家元首 Y 必然是能正常行使国家主权的,记为结论 F ; 然而,命题中国家元首 Y 是文盲、半文盲、精神病、变态、杀人恶魔、贩毒等而为负面或失能而无法行使国家主权:与主权相匹配,或德不配位而导致国家主权分裂或不归一,记为结论 G , 此时,令 $R::U>W_j \neq 0$ 是不可能的、 $S::U>W_j \neq 0$, $\{R\} \cap \{S\} = \{R\} \cap \{\neg R\} = \emptyset \Rightarrow R \in \emptyset$ 而 R 不存在而归零,同理可得 $S \in \emptyset$ 而 S 不存在而归零,其中 R 、 S 为任意实数,即属绝对归零的,由此而来,依据相反(不同)不相容原则(标定非 A)和非 A 肯定否定原则(标定判断和结果,原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成:依据前提决定结果原则和结果映射前提原则),结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的,从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确,我们于是获得国家主权无法正常行使否定原则和文盲(半文盲、精神病、变态、杀人恶魔、贩毒、罪犯、德不配位)当国非国家(国已不国、家已非家)原则、文盲(半文盲、精神病、变态、杀人恶魔、贩毒、罪犯、德不配位)当国绝对归零(绝对犯罪、天灭、断子绝孙、灭门绝户、挫骨扬灰、死无全尸、凌迟处死)原则、禁止文盲(半文盲、精神病、变态、杀人恶魔、贩毒、罪犯、德不配位)当国(执政、当官、公共管理)原则。

依据文盲(半文盲、精神病、变态、杀人恶魔、贩毒、罪犯、德不配位)当国非国家(国已不国、家已非家)原则、文盲(半文盲、精神病、变态、杀人恶魔、贩毒、罪犯、德不配位)当国绝对归零(绝对犯罪、天灭、断子绝孙、灭门绝户、挫骨扬灰、死无全尸、凌迟处死)原则,中共国在过去的 10 年中一直由「通敌

宽衣」的文盲（部分文盲）执政当国，因此不是合法国家而是伪国家，一切条约、法令全部无效，包括中俄同盟条约，依据法律禁止犯罪原则，中华民族必须立刻建立起真诚独立的国家，这就是禁止文盲（半文盲、精神病、变态、杀人恶魔、贩毒、罪犯、德不配位）当国（执政、当官、公共管理）的《中国独立宣言》。当今世界，在存在着最多是文盲、半文盲的社会中，如果不从外界聘任非文盲的人进去当国家元首（官员、公共管理），依据文盲（部分文盲）当元首（官员、公共管理）无法行使主权原则，其就不是国家而不可能有效地参与任何国际事务。